

ҚАШҚАДАРЁ ОҚИМИНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Хўжамова Муҳаббат Тоғай қизи

ҚарМИИ “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси
ассистенти (+998-908871993, xujamovamuhabbat@gmail.com)

АННОТАЦИЯ. Мақолада бугунги кундаги Қашқадарё ҳавзаси дарёлари оқимининг ҳосил бўлишига иқлимий омилларнинг таъсирини ўрганиш ва уни статистик баҳолаш натижалари келтирилган. Бундан мақсад Қашқадарё ҳавзасидан оқилонга фойдаланиш ҳамда табиий ресурсларимизни сақлаш ҳисобланади.

Калит сўзлар. Сув ресурслари, сув танқислиги, тақсимлаш, иқлимий омиллар, атмосфера ёғинлари, метеорологик омиллар, ёмғир, қор, ерости сувлари, табиий ресурс.

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE EFFECT OF METEOROLOGICAL FACTORS ON THE FORMATION OF KASHKADARYO FLOW

ABSTRACT. The article presents the results of a study of the impact of climatic factors on the formation of rivers in the Kashkadarya basin today and its statistical assessment. The goal is to use the Kashkadarya basin wisely and preserve our natural resources.

Keywords. Water resources, water scarcity, distribution, climatic factors, atmospheric precipitation, meteorological factors, rain, snow, groundwater, natural resource.

КИРИШ. Дарёлар оқими миқдорларининг иқлимий омиллар билан боғлиқлигини ўрганиш кўпгина илмий ва амалий масалаларни ижобий ҳал этиш имконини беради. Мазкур муаммо доирасида дарёлар оқимининг ҳосил бўлишига гидрометеорологик омилларнинг таъсирини ўрганиш ҳамда улар асосида дарёлар оқимини миқдорий баҳолаш масалалари мамлакатимиз шароитида жуда муҳимдир. Мазкур масалаларни Қашқадарё мисолида кўриб чиқиш мавзунинг долзарблигини янада оширади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Дарёлар оқимининг шаклланишига гидрометеорологик омилларнинг таъсирини ўрганишни дастлаб Э.М.Ольдекоп Чирчиқ дарёси мисолида амалга оширган. Кейинчалик ушбу йўналишдаги тадқиқотлар натижалари В.Л.Шульц [5], О.П.Шеглова,

М.Н.Большаков [2], Е.В.Петряшова, А.Р.Расулов [3], В.Е.Чуб [4], Ф.Х.Ҳикматов [6] каби олимларнинг ишларида эълон қилинган. Улар орасида М.А.Большаков ва Е.В.Петряшоваларнинг ҳамкорликда бажарган ишлари диққатга сазовордир. Улар Сирдарёнинг Қирғизистон ҳудудида шаклланадиган дарёларини қуйидаги уч гуруҳга ажратганлар: 1) оқими асосан атмосфера ёғинларидан ҳосил бўладиган дарёлар; 2) оқими атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳарорати таъсирида шаклланадиган дарёлар; 3) оқими асосан ҳаво ҳарорати таъсирида ҳосил бўладиган дарёлар.

Юқорида баён этилган ҳолатларни ҳисобга олиб, мақоланинг **асосий мақсади** Қашқадарё оқими билан иқлимий омиллар орасидаги боғланишларни статистик баҳолашга қаратилди.

Ушбу мақсадни амалга ошириш учун ишда қуйидаги **вазифалар** белгиланди ва ўз ечимини топди: масаланинг қўйилиши ва ҳисоблаш усулини танлаш; Қашқадарё оқимига атмосфера ёғинларининг таъсирини статистик баҳолаш; дарё оқимининг ҳосил бўлишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолаш.

Ушбу мақоланинг **тадқиқот объекти** сифатида Қашқадарёнинг Варганза гидрологик постида ўлчанган ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари танлаб олинди. Қашқадарёнинг ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари билан атмосфера ёғинлари ҳамда ҳаво ҳарорати орасидаги боғлиқликни ўрганиш ишнинг **тадқиқот предмети** ҳисобланади.

НАТИЖАЛАР. Тадқиқотнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, гидрометеорологик ўзгарувчилар орасидаги боғланишлар Г.А.Алексеев томонидан таклиф этилган объектив тенглаштириш ва нормаллаштириш усулида ҳисобланди [1]. Ҳисоблашлар Қашқадарёнинг Варганза гидрологик пости ҳамда унинг ҳавзасида жойлашган Мингчукур метеостанцияси маълумотлари асосида бажарилди. Дастлаб, дарёнинг ўртача ойлик сув сарфлари билан атмосфера ёғинлари орасидаги боғлиқликни ифодаловчи жуфт корреляция коэффициентлари ҳисобланди. Ҳисоблашлар 1- ва 2-ҳисоб даврлари учун бажарилди (1-жадвал).

Тадқиқотда Қашқадарё ҳавзаси дарёлари оқимининг ҳосил бўлишига атмосфера ёғинлари билан ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолашга ҳам алоҳида эътибор қаратилди.

1-жадвал

Ўртача ойлик сув сарфлари билан ёғинлар орасидаги боғлиқликни ифодаловчи жуфт корреляция коэффициентлари

Ойлар	1-ҳисоб даври (1961-1990)		2-ҳисоб даври (1991-2015)	
	r_{01}	r_{02}	r_{01}	r_{02}

I	0,437	0,439	0,448	0,199
II	0,372	0,441	0,328	0,437
III	0,729	0,781	0,505	0,350
IV	0,568	0,498	0,645	0,417
V	0,811	0,497	0,672	0,678
VI	0,731	0,127	0,852	0,564
VII	0,403	0,194	0,666	-0,230

Изоҳ: r_{01} -ўртача ойлик сув сарфлари билан октябрдан шу ойгача ёққан ёгинлар орасидаги боғланишни ифодалайди; r_{02} -ўртача ойлик сув сарфлари билан шу ойдаги ёгинлар орасидаги боғланишни ифодалайди.

Ушбу жадвалдан кўришиб турибдики, ҳар бир ой учун аниқланган r_{01} нинг қийматлари 1-ҳисоб даврида $0,372 \div 0,811$, 2-ҳисоб даврида эса $0,328 \div 0,852$ оралиқларда ўзгаради. Бу ҳисоб даврида r_{01} нинг энг кичик қиймати 2-ҳисоб даврининг II ойига, энг каттаси эса VI ойига тўғри келади.

Юқорида белгиланган вазифани ҳал этишда $Q_{\text{й}} = f(X_{\text{к}}, X_{\text{ё}}, t_{\text{ё}})$ кўринишдаги боғланишлар ўрганилди ва статистик баҳоланди. Шу мақсадда дастлаб, ўрганилаётган дарёлардаги гидрологик постларда ўлчанган ўртача йиллик сув сарфлари ($Q_{\text{й}}$) билан қишки ($X_{\text{к}}$) ва ёзги ($X_{\text{ё}}$) ёгинлар ҳамда ёзги ҳаво ҳарорати ($t_{\text{ё}}$) орасидаги кўпҳадли боғланишлар ўрганилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ўзгарувчилар орасидаги боғланишларни ифодалайдиган жуфт ва тўлиқ корреляция коэффицентлари

Т/р	Дарё-пост	Жуфт корреляция коэффицентлари						$r_{0 \pm \sigma_{r0}}$
		r_{01}	r_{02}	r_{03}	r_{12}	r_{13}	r_{23}	
1	Қашқадарё-Варганза қ	0,887	0,549	0,525	0,502	0,408	0,622	$0,905 \pm 0,026$
2	Оқдарё-Хазарнова қ	0,875	0,482	0,475	0,502	0,408	0,622	$0,901 \pm 0,027$
3	Танхоздарё-Қатағон қ	0,846	0,656	0,423	0,502	0,408	0,622	$0,932 \pm 0,019$
4	Яккабоғдарё-Татар қ	0,883	0,624	0,437	0,502	0,408	0,622	$0,859 \pm 0,020$
5	Ўрадарё-Бозортепа қ	0,849	0,640	0,604	0,502	0,408	0,622	$0,902 \pm 0,027$

Изоҳ: $r_{0 \pm \sigma_{r0}}$ -тўлиқ корреляция коэффицентлари ва унинг хатолиги.

МУҲОКАМА. Регрессия коэффицентларининг аниқланган қийматларини ҳисобга олган ҳолда, ўзгарувчилар орасидаги боғланишларни ифодалайдиган нормаллаштирилган регрессия тенгламалари куйидаги кўринишда тузилди:

$$U_0(Q) = \alpha_{01} \cdot U_1(X_{\text{к}}) + \alpha_{02} \cdot U_2(X_{\text{ё}}) + \alpha_{03} \cdot U_3(t_{\text{ё}}).$$

бу ерда: $U_0(Q)$, $U_1(X_K)$, $U_2(X_{\text{ё}})$, $U_3(t_{\text{ё}})$ – мос равишда, ўртача йиллик сув сарфлари, қишки ёғинлар, ёзги ёғинлар ва ёзги ҳаво ҳароратининг нормаллаштирилган қийматлари. Нормаллаштирилган регрессия тенгламасига ҳар бир метеорологик элементнинг, яъни қишки ва ёзги ёғинлар ҳамда ҳаво ҳароратининг қўшган ҳиссалари ҳисобланди (3-жадвал):

3-жадвал

Регрессия коэффицентлари ва ўзгарувчиларнинг ҳиссалари

Дарё-пост	Регрессия коэффицентлари			Ўзгарувчиларнинг ҳиссалари		
	α_{01}	α_{02}	α_{03}	$\delta(X_K)$	$\delta(X_{\text{ё}})$	$\delta(t_{\text{ё}})$
Қашқадарё-Варганза қ	0,795	0,040	0,175	0,861	0,027	0,112
Оқдарё-Хазарнова қ	0,826	0,031	0,156	0,890	0,010	0,100
Танхоздарё-Қатағон қ	0,702	0,356	0,085	0,683	0,269	0,048
Яккабоғдарё-Татар қ	0,768	0,265	0,040	0,790	0,190	0,020
Ўрадарё-Бозортепа қ	0,677	0,158	0,229	0,705	0,124	0,171

ХУЛОСА. Бажарилган ҳисоблашлар натижаларининг кўрсатишича, Қашқадарё йиллик оқимининг ҳосил бўлишида асосан қишки ёғинлар (X_K) нинг ҳиссалари катта. Бу жарёнда ёзги атмосфера ёғинлари ($X_{\text{ё}}$) ва ҳаво ҳарорати ($t_{\text{ё}}$)нинг улушлари эса кичик бўлди. Шу сабабли, кейинги ҳисоблашларда нормаллаштирилган регрессия тенгламасини тузишда ушбу метеорологик катталикларни ҳисобга олмасам ҳам бўлади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеоздат, 1971.-363с.
2. Большаков М.Н. Водные ресурсы рек советского Тянь-шаня и методы их расчета. – Фрунзе: Илим, 1974. – 305 с.
3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф. Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсни потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2000. – 252 с.
5. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1969. – 328 б.
6. Ҳикматов Ф.Ҳ., Юнусов Ғ.Ҳ., Джураева Д.М., Каримов Н.П. Дарёлар оқими билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент. 2017. – Б. 129-132.